

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Hangouts

2.4.3. Teams

2.4.4. Zoom

2.4.5. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas colaborativa

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Cyberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

La plataforma de aprendizaje online del **Aula Virtual** del **CPEBPA José María Iribarren** es **Moodle**.

Moodle son las siglas de **Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment** (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos).

Para acceder al **Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren**, un administrador del aula virtual debe crearnos un usuario con una contraseña asociada, y darnos de alta.

Para esto necesitará nuestro NIF, y un email que utilicemos con frecuencia.

Cuando el Administrador del Sistema nos dé de alta, recibiremos un email con los siguientes datos:

- **URL del aula virtual:** <http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2/>
- **Nombre de usuario:** lo decide el Administrador del Sistema y NO SE PUEDE MODIFICAR.
- **Contraseña:** el Administrador del Sistema nos envía una contraseña que permite acceder al Aula Virtual, pero la contraseña SI SE PUEDE CAMBIAR.

Las contraseñas del aula virtual deben cumplir estos requisitos:

1. Tener 8 caracteres o más
2. Tener mayúsculas, minúsculas y números
3. Tener, al menos, 1 carácter especial. Son caracteres especiales !, ?, @, \$, %, &, +, -, *, /

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Para acceder a la plataforma de aprendizaje online Moodle debemos abrir un navegador.

Hacemos clic en botón *Inicio* para acceder a las aplicaciones instaladas, elegimos el navegador web que queremos utilizar, por ejemplo, *Google Chrome*, y hacemos clic sobre él.

Otra opción para abrir el navegador es hacer clic en el icono *Google Chrome* en la *zona de accesos directos*.

Una vez abierto en navegador,

1. Escribimos la dirección URL del aula virtual en la barra de direcciones:

<http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2/>

RECUERDA: la S de HTTPS nos indica que los datos de esta URL se gestionan con protocolo seguro.

2. Y pulsamos la tecla intro / enter para ir a la página web del *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

[Sobre Google](#) [Tienda](#)

[Gmail](#) [Imágenes](#)

[Iniciar sesión](#)

Buscar con Google

Voy a tener suerte

Ofrecido por Google en: [català](#) [galego](#) [euskara](#)

España

[Publicidad](#) [Empresa](#) [Cómo funciona la Búsqueda](#)

Emisión neutra de carbono desde el 2007

[Privacidad](#) [Términos](#) [Configuración](#)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Si no recordamos la dirección URL, escribimos palabras clave en la barra de direcciones, y el buscador predeterminado del navegador web me dará una lista de páginas web que tengan esas palabras clave.

Tres palabras clave para buscar la URL del *Aula Virtual Moodle del CPEBPA José María Iribarren* son:

aula virtual iribarren

También podemos escribir estas dos palabras clave:

moodle iribarren

RECUERDA: *la barra de direcciones es también una barra de búsquedas, por eso escribamos la URL o palabras clave, vamos a la web del Aula Virtual Moodle del CPEBPA José María Iribarren.*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

moodle2_josemariairibarren

Español - Internacional (es) ▾

Usted no se ha identificado. [\(Acceder\)](#)

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

[Página Principal](#)

[Anuncios de la página](#)

[Cursos](#)

CALENDARIO

NOVIEMBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MENÚ PRINCIPAL

[Anuncios de la página](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Cursos disponibles

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda

Profesor: José Manuel Ibero Albo

Curso para obtener el Certificado en Competencia Clave: Competencia matemática - N2 que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez

Profesor: Ana Fernández

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Como esta dirección web vamos a visitarla muchas veces, es útil añadirlo en la barra de marcadores.

La **barra de marcadores** está justo debajo de la barra de direcciones, y muestra los iconos y nombres de las direcciones que hemos añadido (marcadores).

Los pasos son:

1. Pulsar el **icono de la estrella** que hay al final de la barra de direcciones, o pulsar a la vez las teclas

Ctrl + Mayúsculas + O.

2. Se abre una ventana con el nombre y la carpeta donde va a guardar ese marcado

3. Si estamos de acuerdo, pulsamos el icono **Hecho**

4. Si queremos cambiar el nombre o la carpeta, lo cambiamos y pulsamos el icono **Hecho**

Es importante que se guarde en la carpeta Barra de marcadores para que el acceso directo esté visible justo debajo de la barra de direcciones

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Anuncios de la página](#)
- [Cursos](#)

CALENDARIO

NOVIEMBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MENÚ PRINCIPAL

- [Anuncios de la página](#)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Anuncios de la página](#)
- [Cursos](#)

CALENDARIO

NOVIEMBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MENÚ PRINCIPAL

- [Anuncios de la página](#)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Acceso directo en la barra de marcadores

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Anuncios de la página](#)
- [Cursos](#)

CALENDARIO

NOVIEMBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MENÚ PRINCIPAL

- [Anuncios de la página](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Cursos disponibles

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Para **acceder** al debemos **introducir** el **usuario** y la **contraseña**.

Escribimos el nombre de usuario y la contraseña que recibimos por correo electrónico.

Debajo de los espacios *Nombre de usuario* y *Contraseña* tenemos la opción, *Recordar nombre de usuario*.

Si hacemos clic en esta casilla, cada vez que accedamos a esta URL el navegador web los recordará y los escribirá por nosotros.

Hay dos opciones:

- Si hacemos clic en la casilla cuando sólo está escrito el nombre de usuario, recordará sólo el nombre.
- Si hacemos clic cuando hemos escrito el **nombre** y la **contraseña**, recordará los dos.
 - ✓ La contraseña siempre aparecerá oculta, pero cualquier persona que acceda a ese dispositivo accederá al *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren* con nuestro usuario.
 - ✓ Si varias usuarias y usuarios utilizan el mismo dispositivo común, no es recomendable que el navegador web recuerde la contraseña.

Si utilizamos un ordenador de uso público, es mejor no recordar ni usuario ni contraseña.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

moodle2_josemariairibarren

Español - Internacional (es) ▾

Usted no se ha identificado.

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

[Página Principal](#) ▶ Iniciar sesión en el sitio

Acceder

Nombre de usuario

Contraseña

Recordar nombre de usuario

Acceder

[¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?](#)

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador [?](#)

Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Iniciar sesión como invitado

Usted no se ha identificado.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Una vez que nos hemos identificado con nuestro nombre de usuario y contraseña, accedemos al *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren*, y podemos navegar en ella.

Cuando hayamos terminado de navegar en el Aula Virtual, hacemos clic en Perfil, el bloque situado en la parte superior derecha, y hacemos clic en Cerrar sesión.

RECUERDA: No es necesario Cerrar sesión desde mi Perfil, y cerrar el navegador web, porque el Aula Virtual cierra automáticamente la sesión inactiva a las dos horas, pero es conveniente hacerlo para que nadie navegue con nuestro usuario, sobre todo si utilizamos dispositivos de uso común, o nos conectamos a través de redes wifi de acceso público.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Área personal](#)
- [Páginas del sitio](#)
- Mis cursos
 - Competencias Clave
 - CCSE
 - Cursos

ADMINISTRACIÓN

- Ajustes de la página principal
 - Activar edición
 - Editar ajustes
 - Usuarios
 - Filtros
 - Informes
 - Copia de seguridad
 - Restaurar
 - Banco de preguntas
- Administración del sitio

CALENDARIO

noviembre 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

AVISOS RECIENTES

[Añadir un nuevo tema...](#)

(Aún no se han publicado noticias.)

MENÚ PRINCIPAL

- [Anuncios de la página](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Mis cursos

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda
Profesor: José Manuel Ibero Albo

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Competencia matemática - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez
Profesor: Ana Fernández
Profesor: María Yoldi Sangüesa

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Competencia Digital - N2** que permite lograr el nivel de competencias clave en el ámbito digital para el acceso a los Certificados de Profesionalidad de nivel 2.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

moodle2_josemariairibarren Español - Internacional (es) ▼

Maria Yoldi Sangüesa

Área personal
 Perfil
 Calificaciones
 Mensajes
 Preferencias
 Cerrar sesión
 Cambiar rol a...

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

Icono para cerrar sesión y salir del aula virtual

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Área personal](#)
- ▶ Páginas del sitio
- ▼ Mis cursos
 - ▶ Competencias Clave
 - ▶ CCSE
 - ▶ Cursos

CPEBPA José María Iribarren
 Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

ADMINISTRACIÓN

- ▼ Ajustes de la página principal
 - [Activar edición](#)
 - [Editar ajustes](#)
 - ▶ Usuarios
 - ▼ Filtros
 - ▶ Informes
 - [Copia de seguridad](#)
 - [Restaurar](#)
 - ▶ Banco de preguntas
- ▶ Administración del sitio

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.1 Cómo acceder a Moodle

Si alguna vez intentamos identificarnos y no recordamos el nombre de usuario o la contraseña, podemos recuperarlos haciendo clic sobre el enlace:

[¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?](#)

Este enlace os llevará a una web donde debemos seguir estos pasos:

1. Escribir el nombre de usuario o el email

NOTA: Escribir el email sirve para recuperar el nombre de usuario y para recuperar la contraseña.

2. Hacer clic en *Buscar*

3. Hacer clic en *Continuar*.

Accedemos a nuestra cuenta de correo electrónico y en la bandeja de entrada veremos un email que nos recuerda el nombre de usuario y tiene un enlace para generar nueva contraseña.

RECUERDA: Las contraseñas del aula virtual Moodle del SNE-NL deben cumplir estos requisitos:

- **Tener 8 caracteres o más**
- **Tener mayúsculas, minúsculas y números**
- **Tener, al menos, 1 carácter especial. Son caracteres especiales !, ?, @, \$, %, &, +, -, *, /**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

[Página Principal](#) ▶ Iniciar sesión en el sitio

Acceder

Nombre de usuario

Contraseña

Recordar nombre de usuario

Acceder

Enlace para restablecer la contraseña ←

[¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?](#)

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador ?

Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Iniciar sesión como invitado

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

moodle2_josemariairibarren

Español - Internacional (es) ▾

Usted no se ha identificado.

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

[Página Principal](#) ▶ [Acceder](#) ▶ [Contraseña olvidada](#)

Para reajustar su contraseña, envíe su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico. Si podemos encontrarlo en la base de datos, le enviaremos un email con instrucciones para poder acceder de nuevo.

Buscar por nombre de usuario

Nombre de usuario

Buscar

Buscar por dirección email

Dirección de correo

Buscar

Usted no se ha identificado.

[Página Principal](#)

[Resumen de retención de datos](#)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

